
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4378242>

УДК 93/94; 39.394

Аккиева С.И.

Аккиева Светлана Исмаиловна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, Институт гуманитарных исследований – филиал КБНЦ РАН. 360051, Россия, г. Нальчик, ул. Пушкина, 18. E-mail: kbigi@mail.ru.

К вопросу о кустарных промыслах балкарцев во второй половине XIX- первой трети XIX века

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению традиционных промыслов и ремесел балкарцев во второй половине XIX – первой трети XX века. Среди них выделяются: металлическое и шерстяное производство, обработка дерева и камня. Отмечается, что у балкарцев получили развитие промыслы и ремесла, тесно связанные с их хозяйственной деятельностью, которые были направлены, в первую очередь, на удовлетворение собственных нужд. Показаны социально-экономические условия существования крестьянских промыслов. Подчеркивается, что во второй половине XIX века натуральное хозяйство балкарцев с развитием товарно-денежных отношений и российской модернизации края начинает трансформироваться.

Ключевые слова: обработка камня, металла, дерева, домашняя промышленность, ремесло, трансформация, балкарцы.

Akkieva S.I.

Akkieva Svetlana Ismailovna, Doctor of Historical Sciences, leading researcher, Institute for Humanitarian Studies – branch of KBSC RAS. 360051, Russia, Nalchik, Pushkin st., 18. E-mail: kbigi@mail.ru.

On the question of handicrafts of the Balkars in the second half of the XIX - first third of the XIX century

Abstract. The article is devoted to the traditional crafts and crafts of the Balkars in the second half of the XIX - first third of the XX century. Metal and wool production, wood and stone processing are distinguished. It is noted that the Balkars have developed crafts and crafts that are closely related to their economic activities, which were directed primarily to meet their own needs. Socio-economic conditions of existence of peasant crafts are shown. It is noted that in the second half of the XIX century, the natural economy of the Balkars with the development of commodity-money relations and the Russian modernization of the region begins to transform.

Key words: stone, metal, wood processing, home industry, craft, transformation, Balkars.

Вплоть до 1930-х годов основой существования домашнего производства у балкарцев являлось крестьянское хозяйство, хорошо сохранившее натуральные черты. Почти все, что нужно было для обустройства быта (утварь, одежда и т.п.) и жизнеобеспечения (продукты и приспособления для их обработки) производилось и изготовлялось в крестьянском дворе. Высокого уровня достигло женское ремесло по обработке шерсти, изготовлении сукна, валянии войлока, золотешвейного искусства и т.д. В данной статье речь в основном пойдет о кустарных промыслах и ремеслах, которыми занимались мужчины. Фольклорные и полевые материалы, собранные автором, свидетельствуют, что в каждом балкарском селе были ремесленники, мастерство которых было известно жителям окрестных сел и соседским народам (осетинам, сванам, кабардинцам, казакам и т.д.). В отличие от Дагестана отходничество ремесленников в Балкарии не было так широко развито, ремесленник обслуживал в основном нужды односельчан.

В связи со спецификой природных условий основным строительным материалом был камень. Для строительства дома и хозяйственных построек использовали речной камень обкатник, камень-валунник и горный необработанный гранит. Все эти камни кололись при помощи молота и зубила на более мелкие камни. Зачастую камень использовали в его естественной форме, подбирая подходящий по размеру. В конце XIX в. путешественник Е. Баранов писал, что стены саклей балкарских жилищ обыкновенно клались из необтесанного камня-бульжника без цемента [1, с. 243]. Техника кладки (хуна кьалагъан) была рассчитана на прочность и осуществлялась посредством естественных форм камня без связующего раствора, всухую. В основе стен жилища ставились очень массивные камни. Пустоты между камнями забивались более мелким камнем «хуру» и засыпались щебнем «улхузу», землей «топракъ» и песком «юзмез». Для более плотного прилегания камней по внешним сторонам кладки

стен в щели выравнивались мелкие камни «таш кьыстырыкъ» [1, с. 55]. Наиболее искусными строителями-каменщиками были жители Балкарского общества, за которыми закрепилось название хуначила (т.е. строители) и таш устала (мастера по камню). Представители других балкарских обществ подчеркивали, что если зятем станет парень из сел балкарского общества, то построит дом тестю (малкъарлы хунангы кьалар).

Из камня выкладывали домашний очаг, камень шел на мельницы в качестве жерновов, из него делали ограды и т.д. Камень использовался при сооружении сложных мелиоративных систем-каналов или арыков (липпинле или иллипинле) [6, с. 71]. Из камня строили башни, ограды, надгробные сооружения мавзолеи – кешене и т.д. Высокий уровень работы балкарцев с камнем отразилась в изготовлении надгробий (сын ташла), на которых вытесывались различные изображения в зависимости от пола усопшего, а после принятия ислама – арабская вязь с данными о покойном.

Большое значение в хозяйственной жизни населения Балкарии имели народные промыслы по обработке дерева. Важное место среди ремесленников занимали плотники и столяры (агъач устала). Мастера по дереву для каждого изделия применяли разные сорта дерева. Обилие хорошего строевого леса в Баксанском ущелье позволяло возводить добротные жилые и хозяйственные постройки из крупных, массивных брёвен. Баксанское ущелье было единственным, где дома строили из дерева, а не из камня.

Многие орудия сельскохозяйственного труда изготовлялись из дерева [4, с. 144]. Для легкого пахотного орудия (готон) мастера лучшей древесиной считали клен и березу. Из дерева изготавливались средства передвижения (подводы и сани), а также ярма, колеса. Ступицу колеса делали из березы, спицы – из дуба, а обод в основном из груши и чинара [5, с. 183].

Многие изделия мастера украшали резьбой, геометрическим орнаментом, растительными и зооморфными узорами.

Наиболее старательно мастера изготавливали мебель: кровати, сундуки, детские люльки, столики-подносы, шкапулки, которые передавались из поколения в поколение.

Вся домашняя мебель и значительная часть посуды в Балкарии были деревянными. В селениях были мастера, которые изготавливали деревянные бочки (чыккыыр), кадки, маслбойки, ведра, миски, чаши. Их в основном делали из цельного дерева. Из половины ствола выдалбливали корыто для теста (тегене), вырезали подносы для подачи блюд. Еда подавалась на круглых низеньких треногих столиках (тепси), украшенных резьбой. Смена деревянной посуды на покупную (из железа, стекла, фарфора) произошла после 30-х годов XX века.

Заметное место в хозяйственной деятельности балкарцев занимала металлообработка, которая находилась на довольно высоком уровне. Развитию этого ремесла способствовала рудоносность мест их проживания (в Балкарии была серебряная и медная руда, олово и т.д.). Кузнечное дело у горцев было наиболее ранней формой выделившегося ремесла. Мастера в своей работе использовали следующие металлы: железо, сталь, медь, свинец, золото, серебро, олово. Балкарские кузнецы и оружейники изготавливали сошники, лемехи, серпы, подковы, топоры, предметы домашней утвари, холодное и огнестрельное оружие [5, с. 144; 3, с. 99].

Балкарцы слыли также мастерами по приготовлению пороха (шкок от) из местного сырья (серный порошок, ископаемая калиевая селитра и др).

Ювелирное искусство балкарцев также достигло высокого мастерства. Так, В.Я. Тепцов упоминает изготовление дорогих украшений из золота, серебра и меди [10, с. 198]. Мастера-ювелиры в своей работе умело сочетали разные операции по обработке металлов: зернение, чернение, золочение, инкрустацию и т.д. Мастера из Дагестана, который считался ремесленным центром Кавказа, привносили свой декор в ювелирное дело балкарцев [5, с. 181].

В конце XIX – начале XX в. оружейное производство потеряло характер специального промысла. «В прежнее время были у балкар хорошие оружейные мастера, но теперь они встречаются очень редко», – писал Н.А. Караулов в 1908 г. [4, с. 138].

Вторую половину XIX в. (пореформенный период) можно считать переломным периодом в развитии промыслов. Развитие капитализма оказывало значительное влияние на судьбы крестьянского производства, разрушая и сокращая некоторые его отрасли, развивая другие.

Формирование новых социально-экономических отношений во второй половине XIX в. способствовало прокладке гужевых путей с гор и поставило вопрос о разработке природных ресурсов Балкарии. Оно втягивало балкарцев в промышленное предпринимательство, в результате чего создавались лесные хозяйства и даже имели место попытки наладить разработку горнорудных месторождений.

Особенности экономического развития Балкарии – отдаленность от больших городов и промышленных центров, – предопределили устойчивость и дальнейшее развитие отдельных промыслов [8, с. 9]. Наиболее динамично в Балкарии развивалось шерстяное производство. В этой отрасли домашний промысел перерос в ремесло, рассчитанное на производство для рынка. На ярмарках и базарах Северного Кавказа балкарцы продавали сукно, бурки, башлыки, войлочные ковры (кийизы), войлочные шляпы. Тульчинский отмечал, что в Урусбиевском и Чегемском обществах Балкарии изготавливали «лучшие сукна» [11, с. 188].

Отмечая связь мелкой крестьянской промышленности с рынком, следует подчеркнуть, что промыслы по обработке животноводческого сырья росли и приобретали товарный характер на основе роста товарного скотоводства. Этот рост создавал предпосылки для ускоренного вызревания более развитых форм капиталистического производства. Однако в результате его замедленного развития, по своей экономической организации крестьянская промышленность осталась на уровне до-

мануфактурных форм. Во второй половине XIX – начале XX века шел процесс перерастания домашней промышленности и ремесла в мелкотоварное производство [7, с. 68]. В 1920-1930-ые годы процесс развития мелкотоварного производства был прерван советской модернизацией и изменением социальной структуры общества.

Таким образом, крестьянские промыслы балкарцев к первой трети XX века достигли высокого уровня развития и существовали в форме домашней промышленности, ремесла и мелкотоварного производства. У балкарцев получили развитие промыслы и ремесла, тесно связанные с их хо-

зяйственной деятельностью и создавались в первую очередь для удовлетворения собственных нужд и развивающегося рынка [9, с. 106]. Каждый шаг от домашнего производства к ремеслу, а от него – к мелкотоварному производству способствовал прогрессу, так как разрушал натуральное хозяйство, стимулировал развитие товарно-денежных отношений. Советская модернизация отделила домашнее хозяйство от товарного производства, процесс индустриализации и коллективизации изменил уклад жизни, что привело к снижению роли и значения промыслов и некоторых видов ремесел, а в некоторых случаях к их полному забвению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асанов Ю.Н. Поселения, жилища и хозяйственные постройки балкарцев // Традиционная архитектура Балкарии. Сб. научных монографий Э.Н. Берштейна, Ю.Н. Асанова. Пятигорск: Изд-во «Снег», 2018. С. 216-334.
2. Баранов Е. Очерки из жизни горских татар Кабарды // Терские ведомости. №141. Владикавказ, 1884.
3. Иванюков И., Ковалевский М. У подошвы Эльбруса // Вестник Европы. Т.1. СПб., 1886.
4. Караулов Н.А. Болкары на Кавказе // СМОМПК. Вып. 38. Тифлис, 1908.
5. Карачаевцы. Балкарцы. Серия «Народы и культуры» / Отв. ред. М.Д. Каракетов, Х.-М.А. Сабанчиев. М.: Наука. 2014. 815 с.
6. Кучмезов Б.Х. Земледелие у балкарцев // Этнографическое обозрение. 2001. № 1. С. 66-79.
7. Кучмезова М.Ч. Проникновение капиталистических отношений в экономику балкарских обществ в пореформенный период // Ученые записки Кабардино-Балкарского НИИ. Т. 25. Нальчик, 1967. С. 59-72.
8. Мамбетов Г.Х. Крестьянские промыслы в Кабарде и Балкарии: монография. Нальчик: Каб-Балк. Книжю из-во: 1962. 111 с.
9. Текеева З.Х. Традиционное кустарное производство карачаевцев и балкарцев // Манускрипт. 2019. № Т.12. № 11. С. 103-107.
10. Тепцов В.Я. По истокам Кубани и Терека // Сборник материалов для описания местностей и племен на Кавказе (СМОМПК). Вып. 14. Тифлис, 1892.
11. Тульчинский Н.П. Пять горских обществ Кабарды // Терский сборник. Вып. 5. Владикавказ, 1903.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Asanov Ju.N. Poselenija, zhilishha i hozjajstvennye postrojki balkarcev // Tradicionnaja arhitektura Balkarii. Sb. nauchnyh monografij Je.N. Bershtejna, Ju.N. Asanova. Pjatigorsk: Izd-vo «Sneg», 2018. S. 216-334.
2. Baranov E. Oчерки iz zhizni gorskih tatar Kabardy // Terskie vedomosti. №141. Vladikavkaz, 1884.
3. Ivanjukov I., Kovalevskij M. U podoshvy Jel'brusa // Vestnik Evropy. T.1. SPb., 1886.
4. Karaulov N.A. Bolkary na Kavkaze // SMOMPK. Vyp. 38. Tiflis, 1908.
5. Karachaevcy. Balkarcy. Serija «Narody i kul'tury» / Otv. red. M.D. Karaketov, H.-M.A. Sabanchiev. M.: Nauka. 2014. 815 s.
6. Kuchmezov B.H. Zemledelie u balkarcev // Jetnograficheskoe obozrenie. 2001. № 1. S. 66-79.

7. Kuchmezova M.Ch. Proniknovenie kapitalisticheskikh otnoshenij v jekonomiku balkarskih obshhestv v poreformennyj period // Uchenye zapiski Kabardino-Balkarskogo NII. T. 25. Nal'chik, 1967. S. 59-72.
8. Mambetov G.H. Krest'janskie promysly v Kabarde i Balkarii: monografija. Nal'chik: Kab-Balk. Knizhju iz-vo: 1962. 111 s.
9. Tekeeva Z.H. Tradicionnoe kustarnoe proizvodstvo karachaevcev i balkarcev // Manuscript. 2019. № Т.12. № 11. S. 103-107.
10. Терцов В.Я. По истокам Кубани и Терека // Сборник materialov dlja opisanija mestnostej i plemen na Kavkaze (SMOMPK). Вып. 14. Tiflis, 1892.
11. Tul'chinskij N.P. Pjat' gorskih obshhestv Kabardy // Terskij sbornik. Вып. 5. Vladikavkaz, 1903.

Поступила в редакцию 30.11.2020.

Принята к публикации 03.12.2020.

Для цитирования:

Аккиева С.И. К вопросу о кустарных промыслах балкарцев во второй половине XIX- первой трети XIX века // Гуманитарный научный вестник. 2020. №11. С. 123-127. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/11/Akkieva.pdf>